

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ, ОСНОВАННЫХ НА ЦИФРОВЫХ АКТИВАХ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Шодмонова Муслимахон Йигиталиевна

студент магистратуры

Ташкентский государственный юридический университет

Ташкент, Узбекистан

e-mail: shodmonovam13@gmail.com

Юлдошев Ж.И.

Научный руководитель: д.ю.н., доцент ТГЮУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20541029>

Стремительная цифровизация экономических отношений обусловила формирование принципиально новых инструментов фиксации и оборота корпоративных прав. Блокчейн-технологии, токенизированные ценные бумаги и смарт-контракты кардинально изменяют традиционные модели корпоративного управления, порождая острую необходимость в адаптации правовых механизмов защиты прав акционеров и участников обществ к условиям цифровой среды.

Как справедливо указывает А.Н. Якубов, в законодательстве Республики Узбекистан до сих пор отсутствует законодательное определение понятия «цифровой актив», а правовой статус криптовалют и блокчейн-технологий остаётся не в полной мере определённым [1]. Данный пробел приобретает особую значимость применительно к корпоративным правоотношениям: токенизированные акции, которые по своей экономической природе являются ценными бумагами, формально выведены из-под действия законодательства о ценных бумагах в силу Постановления Президента № ПП-3926 от 2 сентября 2018 года. Это порождает системную коллизию, лишаящую держателей токенизированных акций полноценной правовой защиты.

Анализ нормативной базы Республики Узбекистан в сфере цифровых активов — Постановлений Президента № ПП-3832 (2018), № ПП-3926 (2018), Указа № УП-121 (2022), а также Положения НАПП № 3397 (2022) — показывает, что регулирование носит фрагментарный характер и не содержит специальных механизмов защиты корпоративных прав в цифровой среде. Введённая с января 2026 года возможность выпуска токенизированных ценных бумаг на лицензированных фондовых биржах является важным шагом вперёд, однако нуждается в детальном нормативном сопровождении.

В доктрине выделяются три группы механизмов защиты корпоративных прав, основанных на цифровых активах. Судебные

механизмы предполагают рассмотрение споров экономическими судами; их эффективность обеспечивается обязательными требованиями KYC для лицензированных крипто-бирж, создающими доказательственную базу для идентификации участников транзакций. Регуляторные механизмы реализуются через надзорную деятельность НАПП, лицензирование крипто-бирж и режим регуляторной песочницы. Технические механизмы — мультиподписные кошельки, механизм timelock, системы децентрализованной идентификации (DID) — дополняют правовые инструменты защиты на уровне архитектуры блокчейн-систем [2].

Сравнительно-правовой анализ свидетельствует о том, что ведущие юрисдикции избирают различные модели регулирования [3]: США реализуют баланс федерального и штатного регулирования; ЕС создал централизованную базу в виде регламента MiCA (2023); Сингапур и Швейцария тестируют экспериментальные правовые механизмы. Общей чертой успешных моделей является применение функционального и адаптивного подхода — использование «эластичных формулировок», предотвращающих отставание законодательства от технологического прогресса.

По результатам исследования сформулированы следующие предложения по совершенствованию законодательства Республики Узбекистан: во-первых, законодательно закрепить определение «цифровых активов» и их классификацию применительно к корпоративным правоотношениям; во-вторых, дополнить Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» № 223-I специальным разделом о токенизированных корпоративных инструментах с прямым распространением на их держателей полного объема корпоративных прав; в-третьих, сформировать в системе экономических судов специализированный состав для рассмотрения споров в сфере цифровых активов; в-четвёртых, признать юридическую силу арбитражных оговорок, встроенных в смарт-контракты.

Таким образом, эффективная защита корпоративных прав в цифровой среде требует комплексного подхода, сочетающего совершенствование нормативной базы, развитие институциональных механизмов защиты и внедрение технических инструментов обеспечения прав держателей цифровых активов [1; 4]. Узбекистан располагает необходимой регуляторной инфраструктурой для реализации данного подхода — задача

состоит в её последовательном развитии с учётом передового международного опыта.

Список использованных источников:

1. Якубов А.Н. Эволюция понятия цифровых активов и сравнительный анализ их правового регулирования // Вестник ТГЮУ. 2024. № 2. С. 25–40.
2. Постановление Правления НАПП от 28.11.2022 г. № 3397 «Положение о порядке выпуска, регистрации и обращения крипто-активов резидентами Республики Узбекистан» // lex.uz.
3. Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets (MiCA) // OJ L 150, 9.6.2023. P. 40–205.
4. Закон Республики Узбекистан от 26.04.1996 г. № 223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (в ред. Закона № ЗРУ-1070 от 23.06.2025) // lex.uz.

